

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

УДК 37.022:372.891

*Ієвлєва Юлія Віталіївна,
студентка 3 курсу
факультету геології, географії, рекреації і туризму
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна*

ГЕЙМІФІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ГЕОГРАФІЇ У НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ

Стаття присвячена використанню гейміфікаційних технологій під час проведення уроків географії у Новій українській школі. У статті розкрито сутність технології гейміфікації, як процесу, що дозволяє розкрити творчі здібності особистості учня та набути усіх компетентностей, які передбачає концепція Нової української школи, зокрема інформаційно-цифрової. Також визначено, що гейміфікація навчання нині стає найпопулярнішим трендом серед сучасних методів навчання. У статті розглядаються основні аспекти трансформації сучасної практики викладання дисциплін природного циклу на прикладі географії за допомогою впровадження елементів гейміфікації, заснованих на оперуванні аудіовізуальним контентом, що відкриває нові можливості під час вивчення фізико-географічних, економіко-географічних та соціально-географічних процесів. Автором характеризуються «ігрові всесвіти», які найбільше підходять для використання на уроках географії та забезпечують можливість експлуатації концепту моделювання низки географічних процесів.

Ключові слова: *гейміфікаційні технології навчання, інноваційний підхід до навчання, Нова українська школа, урок географії, сучасна освіта, світові освітні тренди, мотивація навчальної діяльності.*

Постановка проблеми. Стрімкий розвиток суспільства диктує необхідність змін у технологіях та методиках навчального процесу. Випускники закладів загальної середньої освіти мають бути готовими до тенденцій мінливої сучасності. Тому впровадження інноваційних технологій, спрямованих на індивідуальний підхід, мобільність та інтерактивність в освіті, є необхідним і неминучим. Феномен гейміфікації в умовах розвитку сучасної освіти стає одним із ключових аспектів формування інноваційних моделей комунікації між всіма учасниками освітнього процесу. Це корелює насамперед із високим ступенем віртуалізації освітнього процесу, що являє собою не тільки активне застосування ігрового контенту, а й можливість застосування повномасштабних реконструкцій різного роду глобальних географічних процесів та явищ. Така можливість здатна перетворити учня на повноцінного учасника дослідницького процесу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв'язання даної проблеми, показав, що такі науковці, як Варакута О. М., Обушок С., Карлінська Я. В., Шидловський Ф. К., Ярошенко С. А., визначили, що останнім часом стає помітною тенденція до зниження ефективності традиційних методів

навчання. Ряд досліджень акцентують на тому, що візуалізація та гейміфікація навчальної інформації, зумовлена необхідністю врахування когнітивних особливостей сучасного покоління, потребою є подання навчального матеріалу у зручному для сприйняття, розуміння, засвоєння та запам'ятовування форматі [1; 3; 4; 5; 6; 7].

На думку таких зарубіжних вчених, як Hong G. Y., Masood M., Mahat H., Huang W., Soman D., Xu F., Weber J., Buhalis D., з якими ми погоджуємося, розвиток гейміфікаційних технологій спричинить докорінні зміни у сфері освіти, упровадження ігрових технологій в навчальний процес є обов'язковою складовою покращення якості освіти. У своїй працях, вони підкреслюють, що відмінною рисою сучасних ігрових методик є використання ігрового інструментарію із залученням інформаційно-комунікаційних технологій та електронних ресурсів, гаджетів. Також вони зазначають, що завданням сучасного педагога має стати створення умов для аналізу навчального матеріалу через ігрові сценарії, нагороди, соціальну взаємодію, а компонентами гейміфікації мають стати завдання, рівні, творчі задачі, зворотний зв'язок, заохочувальні бали, рефлексія [12; 13; 14; 19].

Вчені, які займаються проблематикою модернізації навчального процесу, зокрема у

формі гейміфікації, у своїх працях звертають увагу на те, що застосування ігрових технологій збільшить мотивацію до навчання зі сторони кожного учня, підвищить рівень засвоєння інформації внаслідок інтерактивності та різноманітності її візуального представлення, надасть можливість перенести частину науково-дослідної діяльності учнів у площину навчання за допомогою ігор, а також поліпшить атмосферу під час навчання.

Мета статті. Інформаційно-цифрові технології, зокрема технології гейміфікації, активно проникають в усі сфери життя сучасної людини. Мета статті – окреслити інструментарій гейміфікаційних технологій, які доцільно використовувати під час вивчення науки про Землю; визначити потенціал і можливості, передбачити результати застосування гейміфікації на уроках географії у Новій українській школі; окреслити виникнення додаткових освітніх ефектів завдяки гейміфікації, в сучасній українській освіті.

Основні результати дослідження. Економічний, соціальний і політичний прогрес країни залежить безпосередньо від освіти. Історія довела, що нація з високим рівнем знань – цивілізована і розвинена нація, яку шанують і поважають у світі. Отже, освіта являє собою постійне прагнення сформувати розвинуту людину у фізичному, емоційному, духовному, інтелектуальному та соціальному аспектах [13]. Таким чином, саме безпосереднє навчання у школі є найважливішим внеском у формуванні особистості. З цього випливає, що освіта у Новій українській школі (НУШ) повинна враховувати усі світові тенденції. Однією із головних стратегій НУШ має бути модернізація освітнього процесу, зокрема шляхом використання, такого інструменту, як гейміфікація.

Цінність ігрової технології полягає в тому, що, будучи за своєю суттю відпочинком, вона виконує освітню функцію, стимулює розвиток творчого потенціалу та самовираження кожного учня, але використовувати її потрібно дозовано [17]. Інструменти гейміфікації можна використовувати впродовж усього терміну викладання географії, з 6-го по 11-й клас, але доцільним буде їх застосування відповідно до шкільної програми, підбираючи ігри які відповідають тематиці курсів.

Хочемо ми того чи ні, сучасні учні різного віку грають в ігри на смартфонах, ноутбуках і

навіть на спеціальних ігрових ПК. Ігри поширені повсюдно і вчителі ні в якому разі не можуть це ігнорувати, краще спробувати їх застосувати у навчальному процесі.

Звичайно гейміфікація в освіті має стільки ж противників, скільки й прихильників. Багатьом вчителям, зокрема тим, хто має великий досвід роботи у школі, важко знайти спосіб регулярно та успішно інтегрувати гейміфікацію у свої уроки [17]. Проте ігровий спосіб навчання варто впроваджувати на уроках у сучасній школі, щоб не відставати від світових трендів в освіті. Рекомендовано почати це робити на уроках географії, застосовуючи такі ігри, як «Minecraft», «Seterra», «Географія світу», «Geography Quiz Game 3D», «Generic Mapping Tools», «Geosense», «TravelPod», «Ansel & Clair's adventures in Africa», «Geoguessr» та «Smartypins».

«Minecraft» – це будівельна гра в жанрі «пісочниця», розроблена компанією «Mojang Studios» і поділена на два видання: «Java» та «Bedrock». Ігровий процес охоплює взаємодію гравців з ігровим світом через розміщення та руйнування різних блоків у трьох різних вимірах. У такому середовищі гравці можуть створювати творчі структури, будови різного типу і навіть твори мистецтва на серверах розрахованих на багато гравців і в одинарній грі, маючи можливість перемикатися між кількома режимами гри [15]. За допомогою гри «Minecraft» можна дати учням завдання побудувати місто, яке точно демонструє модель міського зростання будь-якої агломерації України або світу. Рекомендовано проводити уроки із застосуванням «Minecraft» у 9-их та 10-их класах при вивченні соціально-економічної географії України та світу.

Гра «Seterra» – це захоплююча освітня географічна онлайн-гра. Вона дає змогу дізнатися про країни, столиці, прапори та міста Африки, Європи, Північної і Південної Америки, Азії та Австралії за допомогою вправ з контурними картами [13; 17].

Гра «Географія світу» – це вікторина, яка допоможе учням дізнатися про всі країни, а саме про такі їх особливості, як: географічне положення, прапори, столиці, населення, релігії, мови, національні валюти та багато іншого. Ця вікторина допоможе кожному учню вчити географію у легкій та приємній формі [2].

Рекомендовано проводити уроки із застосуванням ігор «Seterra» та «Географія

світу» у 6-их та 10-их класах при вивченні загальної географії та соціально-економічної географії світу.

«Geography Quiz Game 3D» – гра, яка являє собою вікторину з географії на швидкість [9]. Вона відмінно підходить для отримання нових знань з географії, її можна застосовувати впродовж всього терміну її вивчення і під час підготовки до ДПА та ЗНО.

«Geosense» – це географічна онлайн-гра, в яку учні можуть грати поодиноці або у групі [11]. Вона надає можливість грати та спілкуватися з учнями з інших країн, це робить гру по-справжньому «географічною» і міждисциплінарною, бо завдяки їй можна практикувати шляхом спілкування іноземну мову. Ідея гри полягає в тому, щоб виправити неправильні положення географічних об'єктів на карті протягом певного часу за декілька раундів. У грі є п'ять режимів, які ґрунтуються на різних варіантах карти, від простої (фізичної або економічної), де складність полягає лише у визначенні географічного положення певного об'єкта, до складної (частіше це карти певної тематики), де вже потрібно розумітися на причинно-наслідкових зв'язках. «Geosense» можна застосовувати впродовж всього терміну вивчення географії, учням рекомендовано у середній школі грати у простому режимі, а у старшій – у складному.

«TravelPod» – ця гра є своєрідним блогом про подорожі [18; 19]. Таку гру учні можуть використовувати під час поглиблення знань з курсу «Географія: регіони та країни», який вивчається у 10-ому класі.

Для закріплення знань у 6-ому з курсу «Загальна географія» класі можна використовувати гру «Ansel & claire's adventures in Africa» [8]. Одна з найкращих освітніх мобільних ігор для школярів молодшого віку. У додатку діти зустрічаються з дружнім міжгалактичним фотографом Анселом і роботом з планети Віртуозів. на ім'я Клер. Разом із цими героями учні вивчають основи географічної науки та історію планети, розширюють свій словниковий запас. Ця пізнавальна гра доступна тільки англійською мовою, але плавний та інтерактивний підхід до подачі матеріалу настільки органічний, що з вікторинами та завданнями зможуть впоратися діти, у яких рівень володіння англійською мовою нижче середнього.

Для організації уроків подорожей впродовж всього вивчення географії можна використовувати гру «Geoguessr» [10]. Вона допоможе відтворити автентичність ситуації та покаже, як виглядає те місце, в яке вчитель хоче «занурити» учнів. Таку гру рекомендовано використовувати на початку уроку. Наприклад, для мотивації чи постановки мети уроку. Концепція гри полягає в тому, що вчитель разом з учнями бачить перед собою зображення місцевості, сфотографоване за допомогою технології огляду на 360° «Google Street View». Гра здатна відправити учнів у будь-яку точку світу: у невелике європейське містечко, у пустелю або гори. Можна навіть трохи поблукати місцевістю; головне завдання «Geoguessr» – відгадати, в якій точці планети зроблено знімок. Орієнтирами можуть послужити особливості пейзажу, дорожні знаки, видні здалеку визначні пам'ятки, які потрапили у кадр, тварини, люди чи автомобілі. Чим точніше відгадана місцевість, тим більше балів у грі можна заробити.

Нещодавно «Google Maps» створили цікаву гру «Smartypins», яку вчителі географії та англійської мови можуть використовувати для проведення інтегрованих уроків і сприяти ефективному формуванню міждисциплінарних зв'язків [16]. Процес гри будується на тому, що тим, хто навчається, ставляться питання з суміжних галузей знань, наприклад з історії, образотворчого та музичного мистецтва, відповідь на які – це місця на карті світу. Щоб відповісти на запитання, необхідно відзначити потрібне місце «пінном» (значком, що вказує на місце). Ця гра у вільному доступі є лише англійською, тому, якщо влаштувати інтегрований урок, учні краще познайомляться з картою і водночас покращать знання англійської, позмагаються між собою.

Географічних ігор в мережі Інтернет безліч, тому якщо вчителі почнуть використовувати їх в освітньому процесі, то безсумнівно досягнуть значного підвищення мотивації учнів та урізноманітнять проведення уроків географії. Вище зазначені «ігрові всесвіти» вже найближчим часом можуть стати елементами навчального процесу у Новій українській школі на уроках географії. Однак, для того, щоб організація самого процесу базувалася на принципах гри, необхідно кожен

шкільний курс географії перетворити на пригоду, кожну тему – в локацію, а кожен урок – у завдання локації.

Висновки та пропозиції. У традиційному навчальному середовищі мотивації учня до ефективного навчання можуть перешкоджати багато факторів. Однак при успішному застосуванні відповідних методів гейміфікації виконання практичних завдань з географії може перетворитися в процес навчання, що пробуджує зацікавленість зі сторони кожного учня.

Для учнів гейміфікація служить як мінімізація негативних емоцій з якими вони зазвичай стикаються в традиційних формах навчання. Це дозволяє їм засвоювати знання і набувати навичок, компетентностей, використовуючи сучасну техніку в ігровому середовищі.

Хоча без складнощів впровадити технології гейміфікації в освітній процес буде нелегко, уважний підхід, відповідна підготовка вчителів та поступове введення інноваційних

технологій допоможуть збільшити ймовірність створення ефективної стратегії гейміфікації освіти загалом. Вчителям рекомендується пам'ятати, що може знадобитися прослухати спеціальні курси з підвищення кваліфікації за напрямком гейміфікації та тривалий період звикання до нового типу уроку. Але, безумовно, освіта не повинна замінювати традиційні методики інноваційними повністю. Гейміфікація під час уроків географії може бути потужною стратегією при належному її виконанні, оскільки така технологія спроможна модернізувати освітній процес і ефективно досягати цілей навчання, позитивно впливаючи на поведінку учнів.

Перспективою подальших досліджень є розроблення шляхів реалізації визначених інструментів гейміфікації у Новій українській школі на уроках географії та експериментальна перевірка ефективності використання технологій гейміфікації.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Варакута О. М. Гейміфікаційні технології навчання географії у вищій школі. 2018. С. 85-92 URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/16309/1/15_Varakuta.pdf (дата звернення: 29.10.2021)
2. География мира. Google Play Market. URL: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.age.wgg.appspot&hl=ru>. (дата обращения: 20.10.2021)
3. Ермолович М. М. Геймификация в физико-географическом образовании. Управление в социальных и экономических системах. 2019. №. 28. С. 107-109. URL: http://media.miu.by/files/store/items/uses/xxviii/miu_uses_xxviii_03009.pdf (дата обращения: 20.10.2021)
4. Карлінська Я. В. Гейміфікація як невідомий чинник підвищення якості освіти. Модернізація змісту професійної освіти-умова підготовки компетентного фахівця нової формації. 2017. С. 260-264. URL: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/20319/1/Y_Karlinska_Konf_2017_UK.pdf (дата звернення: 20.10.2021)
5. Обушок С. Геймифікація у вивченні географічних дисциплін у вищій школі. 2018. С. 69-73 URL: <http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/17848/1/Obushok.pdf> (дата звернення: 21.10.2021)
6. Шидловский Ф. К. Геймификация на уроках физической географии в средней школе. 2021. URL: <https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/268278/1/599-605.pdf> (дата обращения: 20.10.2021)
7. Ярошенко С. А. Геймификация как способ популяризации географии среди школьников и молодежи. 2019. URL: <http://elibrary.udsu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/18941/863.pdf?sequence=1> (дата обращения: 20.10.2021)
8. Ansel & claire's adventures in Africa. Common Sense Media. URL: <https://www.commonsensemedia.org/app-reviews/ansel-and-clairs-adventures-in-africa> (date of application: 09.10.2021)
9. Geography Quiz Game 3D. Google Play Market. URL: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Geography.Quiz.Game&hl=ru>. (date of application: 15.10.2021)
10. Geoguessr. Ongoing Games. URL: <https://www.geoguessr.com> (date of application: 11.10.2021)
11. Geoscents Game Information. Geosense. URL: <https://geoscents.net> (date of application: 15.10.2021)
12. Hong G. Y., Masood M. Effects of gamification on lower secondary school students' motivation and engagement. International Journal of Social, Education, Economics and Management Engineering. 2014. Т. 8. №. 12. С. 3483-3490. URL: <https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.660.1918&rep=rep1&type=pdf> (date of application: 20.10.2021)

13. Huang W., Soman D. Gamification of education. Report Series: Behavioural Economics in Action. 2013. Т. 29. С. 11-12. URL: <https://www.rotman.utoronto.ca/-/media/files/programs-and-areas/behavioural-economics/guidegamificationeducationdec2013.pdf> (date of application: 15.10.2021)

14. Mahat H. The Readiness of Geography Teacher Trainees in Gamification Approach. Review of International Geographical Education Online. 2021. Т. 11. №. 3. С. 720-734. URL: <https://rigeo.org/submit-a-manuscript/index.php/submission/article/download/29/18> (date of application: 19.10.2021)

15. Minecraft. Minecraft Wiki. URL: https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/Заглавная_страница (date of application: 25.10.2021)

16. Smartypins. Google Maps Smarty Pins. URL: <https://geographyeducation.org/2017/02/13/google-maps-smarty-pins-2/> (date of application: 11.10.2021)

17. The Seterra App for iOS and Android. Seterra. URL: <https://online.seterra.com> (date of application: 15.10.2021)

18. TravelPod. IQ Challenge. URL: <https://www.travelark.org/tiq> (date of application: 10.10.2021)

19. Xu F., Weber J., Buhalis D. Gamification in tourism. Information and communication technologies in tourism. 2014. Springer, Cham, 2013. С. 525-537. URL: <https://www.degruyter.com/document/doi/10.21832/9781845418236/pdf> (date of application: 15.10.2021)

Иевлева Ю.В.

ГЕЙМИФИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ В НОВОЙ УКРАИНСКОЙ ШКОЛЕ

Статья посвящена использованию геймификационных технологий при проведении уроков географии в Новой украинской школе. В статье раскрыта сущность технологии геймификации, как процесса, позволяющего раскрыть творческие способности личности ученика и приобрести все компетентности, которые предусматривает концепция Новой украинской школы, в частности информационно-цифровой. Также определено, что геймификация обучения становится самым популярным трендом среди современных методов обучения. В статье рассматриваются основные аспекты трансформации современной практики преподавания дисциплин природного цикла на примере географии посредством внедрения элементов геймификации, основанных на оперировании аудиовизуальным контентом, открывающим новые возможности при изучении физико-географических, экономико-географических и социально-географических процессов. Автором характеризуются «игровые вселенные», наиболее подходящие для использования на уроках географии и обеспечивающие возможность эксплуатации концепта моделирования ряда географических процессов.

Ключевые слова: геймификационные технологии обучения, инновационный подход, Новая украинская школа, урок географии, современное образование, мировые образовательные тренды, мотивация учебной деятельности.

Ievlieva Yuliia

GAMIFICATION TECHNOLOGIES OF GEOGRAPHY TEACHING IN THE NEW UKRAINIAN SCHOOL

The article is devoted to the use of gamification technologies when conducting geography lessons at the New Ukrainian School. The article reveals the essence of gamification technology, as a process that allows you to reveal the creative abilities of a student's personality and acquire all the competencies that the concept of the New Ukrainian School provides, in particular, information and digital. It is also determined that gamification of learning is becoming the most popular trend among modern teaching methods. The article discusses the main aspects of the transformation of the modern practice of teaching the disciplines of the natural cycle using the example of geography through the introduction of elements of gamification based on the operation of audiovisual content, which opens up new opportunities in the study of physical-geographical, economic-geographical and socio-geographical processes. The author characterizes the «game universes» that are most suitable for use in geography lessons and provide the opportunity to exploit the concept of modeling a number of geographical processes.

Key words: gamification learning technologies, innovative approach, New Ukrainian school, geography lesson, modern education, world educational trends, motivation of educational activity.